

PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR NA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por By Fio&terapia

PREVALENCE OF TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTION IN THE BRAZILIAN POPULATION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591892

Autores:

Raiéli Cristiane Schneider¹

Vinicius Lima Trindade¹

Sara Ferreira Lobato de Brito¹

¹Graduandos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Uninovafapi

Dr. Francisco Valmor Macedo Cunha²

²Docente do curso de fisioterapia do Centro Universitário Uninovafapi

e Universidade Federal do Delta do Parnaíba

¹Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi Afya.

Teresina-PI, 2022. Endereço de e-mail: raielischneider98@gmail.com

RESUMO

O presente estudo de Revisão Sistemática de Literatura destina-se a analisar estudos de prevalência sobre diversas populações, bem como traçar um panorama geral de prevalência de DTM na população brasileira. O presente estudo foi idealizado em conformidade com as orientações do Relatório “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA) em que se buscou traçar o perfil epidemiológico do distúrbio temporomandibular na população brasileira, em suas várias esferas, a fim de que se torne possível o desenvolvimento de novas pesquisas em amostras populacionais específicas cujos dados referentes à prevalência de DTM não estejam claros. Restinguiu-se a seleção de publicações científicas realizadas em relação à prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira em diferentes populações (idade, sexo,

ocupação), realizadas nos últimos anos, com textos disponíveis completos nos idiomas inglês, português ou espanhol, publicados na Scielo, PubMed e Lilacs. Obteve-se como conclusão que não existem dados conclusivos a respeito da prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira em geral, tendo em vista que existem heterogêneos estudos de prevalência sobre populações específicas, sendo necessários novos estudos quanto à população brasileira em sua generalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Prevalência; Incidência; Distúrbio Temporomandibular; Articulação Temporomandibular.

ABSTRACT

This study of Systemic Literature Review aims to analyze prevalence studies on several populations, as well as to draw an overview of the prevalence of TMD in the Brazilian population. This study was designed in accordance with the guidelines of the “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA) Report, which sought to draw the epidemiological profile of TMD in the Brazilian population, in its various spheres, in order to enable the development of new research in specific population samples whose data on the prevalence of TMD are unclear. We selected scientific publications on the prevalence of temporomandibular dysfunction in the Brazilian population in different populations (age, gender, occupation) in recent years, with full texts available in English, Portuguese or Spanish, published in Scielo, PubMed and Lilacs. The conclusion was that there are no conclusive data on the prevalence of temporomandibular dysfunction in the Brazilian population in general, as there are heterogeneous prevalence studies on specific populations, and further studies are needed on the Brazilian population as a whole.

KEYWORDS: Prevalence; Incidence; Temporomandibular Disorder; Temporomandibular Joint.

1. INTRODUÇÃO

As disfunções temporomandibulares atingem a saúde humana em diversos aspectos e cenários, podendo impactar o indivíduo fisicamente, psicologicamente e até mesmo psicossocialmente. Diversos estudos apontam que essa disfunção ocasiona limitações funcionais e dores nos pacientes acometidos (LUCENA, 2004).

Assim, a disfunção temporomandibular (DTM) pode ser definida como um grupo de manifestações clínicas de disfunção na Articulação Temporomandibular (ATM), relacionadas ou não à dor, sendo alterações da integridade morfológica ou funcional do sistema temporomandibular (MORENO *et al*, 2009). Segundo Amantea *et. al.* (2004) o termo disfunção temporomandibular é utilizado no intuito de reunir um grupo de doenças que acometem os músculos mastigatórios, ATM e estruturas adjacentes.

Quanto aos sintomas apresentados pelos indivíduos diagnosticados com DTM, observa-se que os típicos incluem dor de ouvido, dor facial, cefaleia, neuralgia, zumbido, câibras, dores musculares e articulares, restrição e desvio da trajetória do movimento mandibular, ruído articular ao abrir e fechar a boca, dor na cabeça e pescoço (GEORGE, 2007).

Cumprido destacar que anteriormente o tratamento da DTM era limitado a ortopedistas e/ou dentistas, contudo nos dias atuais, constata-se uma maior participação dos profissionais fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos na prevenção e tratamento dessa enfermidade. Nesse cenário, o tratamento por meio de equipe multidisciplinar demonstra-se altamente eficaz e eficiente (NEILA; MESQUITA, 2006).

A fisioterapia, por sua vez, se valida quanto ao tratamento dos distúrbios passíveis de restauração da função da Articulação Temporomandibular. Frisa-se que os exercícios de relaxamento ou adaptação para a função muscular têm se mostrado eficazes na redução dos distúrbios musculares funcionais (NEILA; MESQUITA, 2006).

Nesse contexto, diversas pesquisas científicas apontam dados acerca da prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira em seus diferentes ambientes. Azevedo *et al.* (2012) expressa em suas pesquisas que a prevalência relatada na literatura é bastante controversa, variando de 10% a até 60% em relação à presença de sinais e sintomas na população em geral.

Por outro lado, a pesquisa efetuada por Barbosa concluiu que as mulheres são as mais acometidas pela disfunção e, quando os diagnósticos são padronizados utilizando as diretrizes de referência disponíveis atualmente, apresentam, invariavelmente, alterações nos músculos e/ou articulações (BARBOSA, 2017).

Como visto os estudos e pesquisas realizadas em relação à prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira demonstram-se bastante variáveis se levado em consideração as diferentes populações objeto das pesquisas. Dessa forma, relevante é avaliar a existência de um panorama geral da população brasileira sobre este item, tendo em vista que, na realidade, há heterogêneos estudos de prevalência sobre populações específicas.

Diante do exposto, este estudo de Revisão Sistemática de Literatura destina-se a analisar estudos de prevalência sobre diversas populações, bem como traçar um panorama geral de prevalência de DTM na população brasileira.

2. MÉTODOS

Trata-se de Revisão Sistemática de Literatura em que se segue um método científico explícito e se apresenta resultados e considerações acerca do tema em debate (MEERPOHL, 2012). O presente estudo é produzido em conformidade com as orientações do Relatório “*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*” (PRISMA) (MOHER *et. al.* 2009.).

Objetiva-se traçar o perfil epidemiológico do distúrbio temporomandibular na população brasileira, em suas várias esferas, a fim de que se torne possível o desenvolvimento de novas pesquisas em amostras populacionais específicas cujos dados referentes à prevalência de DTM não estejam claros.

2.1 Critérios de Inclusão e Exclusão

Os critérios de inclusão adotados restringem-se à seleção e estudo de publicações científicas realizadas em relação à prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira em diferentes populações (idade, sexo, ocupação) objeto das pesquisas.

Limita-se a análise de estudos científicos realizados nos últimos anos, com textos disponíveis completos nos idiomas inglês, português ou espanhol, publicados em base de dados especializados expostos a seguir.

O critério de exclusão usado se trata apenas dos estudos em que não houve o emprego técnica fisioterapêuticas nos pacientes durante o tratamento da disfunção temporomandibular.

2.2 Questão Norteadora

A hipótese e/ou questão norteadora do presente estudo foram definidas a partir da observância da estratégia denominada de “PICO” que se delimita à apresentação dos dados da seguinte forma: *P – population; I – intervention; C – comparison; O – outcomes*. (MOHER *et. al.* 2009). Dessa forma, a PICO delineada para a condução da presente pesquisa consiste em:

(P): indivíduos que apresentem disfunção temporomandibular;

(I): Estudos de prevalência;

(C): a) participantes sem intervenção fisioterapêutica b) participantes em que se empregou técnica fisioterapêuticas;

(O): Apresentação de dados sobre os estudos de prevalência sobre disfunção temporomandibular na população brasileira;

Quadro 01: Componentes da questão norteadora de pesquisa, seguindo-se o anagrama PICO.

DESCRIÇÃO	ABREVIACÃO	COMPONENTE DA QUESTÃO NORTEADORA
População de interesse	P	Indivíduos que apresentem disfunção temporomandibular;
Intervenção	I	Estudos de prevalência
Comparação	C	a) participantes sem intervenção fisioterapêutica; b) participantes em que se empregou técnica

		fisioterapêuticas;
Resultado/desfecho	O	Apresentação de dados sobre os estudos de prevalência sobre disfunção temporomandibular na população brasileira.

Fonte: GALVÃO; FREIRE, 2014.

Conforme acima listado, através da estratégia PICO com os respectivos componentes, objetivou-se obter conclusões/resultados a partir da seguinte questão norteadora: Qual a prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira em geral? Partindo do pressuposto que existem heterogêneos estudos de prevalência sobre populações específicas.

Para tal, realizou-se busca ativa nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (PUBMED), Literatura latino-americana e do Caribe (LILACS), de artigos que avaliaram a prevalência de DTM em alguma amostra da população brasileira.

Utilizaram-se como palavras-chave extraídas dos Descritores de Ciências da Saúde (Decs) as seguintes expressões: “prevalência”, “incidência”, “distúrbio temporomandibular” e “articulação temporomandibular”. Os mesmos descritores foram utilizados após validação no *Mesh* para pesquisa por artigos no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (PUBMED). As palavras-chave foram cruzadas utilizando os operadores booleanos “and” e “or”, conforme o quadro 02 a seguir exposto.

Quadro 02: Base de Dados e respectivas estratégias de busca (palavras-chave).

BASE DE DADOS	ESTRATÉGIAS DE BUSCA
SCIELO	Prevalência; Incidência; Distúrbio Temporomandibular; Articulação Temporomandibular; (português, inglês, espanhol); Operadores booleanos “and” e “or” Filtros aplicados: 2012-2022.
PUBMED	Prevalência; Incidência; Distúrbio Temporomandibular; Articulação Temporomandibular; (português, inglês, espanhol); Operadores booleanos “and” e “or” Filtros aplicados: <i>Full text, in the last 10 years, English, Portuguese, Spanish.</i>
LILACS	Prevalência; Incidência; Distúrbio Temporomandibular; Articulação Temporomandibular. (português, inglês, espanhol); Operadores booleanos “and” e “or”

Fonte: MOHER *et. al.* 2009.

Após a busca ativa pelos artigos, os mesmos foram selecionados tendo por base a identificação da temática através da leitura de título e resumo, seguida da leitura na íntegra dos mesmos. Os dados referentes a tal busca estão demonstrados no Fluxograma 01 abaixo apresentado.

Por fim, após a seleção dos artigos, os dados foram compilados e estão apresentados na seção resultados na forma de quadro com os dados gerais dos artigos e de gráficos e tabelas com dados considerados relevantes para representação por tais meios.

3. RESULTADOS

A partir dos instrumentos de buscas acima elencados, identificou-se um total de 157 publicações científicas, distribuídas da seguinte forma:

- 20 publicações científicas na *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO);
- 103 artigos científicos no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (PUBMED);
- 34 publicações científicas na base de dados de Literatura latino-americana e do Caribe (LILACS).

Frisa-se que, inicialmente, 98 artigos foram excluídos em virtude de estar em duplicidade ou não atenderem aos aspectos e critérios adotados presente revisão sistêmica. Em seguida, realizou-se a seleção dos mencionados artigos, conforme enquadramento nos critérios de exigibilidade, de acordo com a figura 01 abaixo acerca do fluxograma do processo de seleção dos estudos segundo o PRISMA.

Figura 01 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos segundo o PRISMA.

Fonte: MOHER et. al. 2009.

Posteriormente ao processo de identificação, seleção, leitura e inclusão dos estudos, em atenção ao que determina a estratégia PRISMA, realizaram-se o agrupamento e as observações dos artigos selecionados a partir de suas características e prevalência, na figura 02: Fluxograma das características dos estudos selecionados, a seguir descrita.

Figura 02 – Fluxograma das características dos estudos selecionados.

AUTOR, ANO	TIPO DE ESTUDO	MÉTODOS DE ANÁLISE	LOCAL DO ESTUDO	AMOSTRA UTILIZADA	PREVALÊNCIA ENCONT
BEZERRA, Berta Priscilla Nogueira et al. 2012.	Estudo transversal, com abordagem indutiva e análise estatística descritiva e inferencial.	Para a coleta dos dados, aplicaram-se formulários contendo o Índice Anamnésico, e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Testes Qui-	Universidade Estadual da Paraíba.	336 Acadêmicos dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,	48,2% do indivíduos apresent DTM leve moderac grave. A I mais frec em indiv solteiros,

		<p>quadrado de Pearson e Exato de Fisher, adotando-se um intervalo de confiança de 95%.</p>		<p>Fisioterapia, Odontologia e Psicologia.</p>	<p>gênero feminino na faixa etária de 18 aos 22 anos com sintomatologia de tensão e ansiedade. Os acadêmicos de Fisioterapia apresentaram maior necessidade de tratamento de DTM e valores mais elevados de nível de ansiedade.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>Identificamos uma prevalência elevada de DTM em acadêmicos de diversos cursos com prevalência maior na Fisioterapia.</p>
<p>ZATT, Fernanda Pretto <i>et al.</i> 2021.</p>	<p>Estudo transversal de base populacional.</p>	<p>Exame clínico de saúde bucal e questionário estruturado foram aplicados. Sintomas de DTM foram avaliados pelo Índice Anamnésico de Fonseca (IAF) e categorizados em "Sem DTM" e "Com DTM", sendo que o último incluiu aqueles</p>	<p>Cidade de Veranópolis/RS</p>	<p>282 idosos com idade ≥60 anos.</p>	<p>Prevalência de idosos que relataram sintomas de DTM foi de 30,4% (n=86). No teste multivariado, as idosas do sexo feminino apresentaram maior razão de prevalência para sintomas de DTM, apresentando</p>

		<p>com sintomas compatíveis com DTM, moderada ou grave. Associações foram avaliadas pelos testes de Qui-quadrado ou Mann-Whitney por distribuição de frequências. Análises b e multivariadas foram realizadas utilizando-se regressão de Poisson com variância robusta para verificar associações.</p>			<p>62,8% ma (p=0,040 pelo mer sintomas DTM qua compara idosos de masculin número e presente necessid prótese e variáveis demográ estiveran associad: presença sintomas CONCLU Prevalên sintomas em idosc aproxima 30%, com associaçã sexo fem</p>
<p>SANTOS, Bennatan Ferreira dos <i>et. al.</i> 2017.</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>Entre agosto e setembro 2015 foram examinadas cinco bases de dados: LILACS, SciELO, MedLine/PubMed, Scopus e Web of Science. Os artigos foram lidos e avaliados pelos critérios do Strengthening the Reporting of</p>	<p>Bases de Dados especializados: LILACS, SciELO, MedLine/PubMed, Scopus e Web of Science.</p>	<p>15 artigos científicos que versaram sobre músicos e a prevalência de dor na ATM.</p>	<p>Atendera critérios e inclusão estudo 15 Dentre to músicos prevalên na ATM v 10 – 81% e prevalên cervicalg de 29 – 8 Conclusã presente</p>

		<p>Observational Studies in Epidemiology (STROBE), artigos que obtiveram um percentual acima de 50% foram considerados na análise do presente trabalho.</p>			<p>pôde-se ver que os músicos apresentam DTM quando tocavam o instrumento de sopro. Os fatores de identificação de literatura surgiram em sintomas dolorosos: músicos destacaram fatores biomecânicos envolvidos em manter posturas antifisiológicas.</p>
<p>MEDEIROS, Suéllen Peixoto de <i>et. al.</i> 2011.</p>	<p>Amostragem</p>	<p>Aplicou-se um questionário. Os dados foram analisados de forma descritiva, e, quando possível, a análise estatística foi realizada pelo Teste do qui-quadrado e Exato de Fisher com nível de</p>	<p>Universidade Federal da Paraíba.</p>	<p>347 alunos da graduação do primeiro e último ano dos cursos de Odontologia, Medicina, Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem.</p>	<p>A maioria dos indivíduos apresentou disfunção (54,5%), e 2,6% disfunção severa. O parafuncionalismo mais frequente foram com o uso do instrumento (36,31%) e de um instrumento (32,27%).</p>

significância de 95%.

Observou-se que o sexo feminino foi mais prevalente em todos os tipos de disfunção avaliados. Em parte dos casos de disfunção (44,4%) apresentaram-se entre os estudantes com Enfermagem entre a faixa etária elevada (entre os indivíduos relataram algum hábito (100,0%) e consideraram tensos emocionalmente (88,9%). Entre os indivíduos apresentaram hábitos, e relataram que pessoas com algum grau de tensão emocional.

Conclusão
Concluiu-se que a maior prevalência de disfunção foi observada entre os indivíduos avaliados que apresentaram disfunção por necessidade de

					<p>tratamer associadi curso, me do curso, presença hábitos e presença tensão ei a prevalê hábitos parafunc elevada, : hábito m predomi colocar a queixo; h associaçã presença hábitos e emocion</p>
<p>PAULINO, Marcilia Ribeiro et al. 2018.</p>	<p>Estudo transversal não probabilístico</p>	<p>Questionário anamnésico, contendo também questões relacionadas à presença de hábitos parafuncionais e tensão emocional. Um protocolo simplificado de avaliação clínica foi aplicado. Ansiedade e depressão foram determinadas através da escala Hospital Anxiety and Depression (HAD) e, a QVRSO</p>	<p>Instituições públicas e privadas de João Pessoa/PB</p>	<p>303 Alunos pré- vestibulandos matriculados no 3º ano do Ensino Médio ou de cursos pré- vestibulares em instituições públicas e privadas da cidade de João Pessoa (PB) no ano de 2011.</p>	<p>Da amos questão, era do gé feminino com idac 19 anos (5 de escolã públicas Segundc DMF, alg de DTM f identifica 89,8% do participa sendo 50 DTM leve moderac severa. D voluntári exibiram</p>

avaliada por meio da versão resumida do Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Foram realizados testes de Qui-quadrado, Exato de Fisher, Mann Whitney e Kruskal-Wallis.

necessidade de tratamento (DTM moderada e/ou severa) e a necessidade de tratamento determinaram pelo índice de acordo com os sintomas relatados no exame físico. Mostrou-se a presença de sinais de DTM e da amostra apresentou sinais clínicos de DTM articular, 11,2% sinais de DTM muscular, 14,2% sinais simultâneos de DTM articular e muscular.

Conclusão

Os hábitos de higiene bucal e a função dos músculos da face exibiram uma alta prevalência (95,4%), já as variáveis emocionais, como a ansiedade e a depressão, estavam presentes em 82,5% e 10,6% da

4. DISCUSSÃO

A Revisão Sistemática de Literatura em questão apresenta através da figura 02: fluxograma das características dos estudos selecionados, 05 (cinco) estudos em que se analisou a prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira em diversas esferas populacionais, contudo, a pesquisa não retornou dados quanto ao panorama geral da população brasileira.

Nesse sentido, o estudo transversal com abordagem indutiva e análise estatística descritiva e inferencial realizado por Bezerra et al. (2012) na Universidade Estadual da Paraíba, com 336 Acadêmicos de cursos variados, nos trouxe como resultado que: 48,2% dos indivíduos apresentavam DTM leve, 11,3% moderada e 3% grave; a DTM foi mais frequente em indivíduos solteiros, do gênero feminino, na faixa etária dos 18 aos 22 anos, com sintoma de tensão emocional. Concluindo-se que há elevada incidência de DTM nos acadêmicos dos diversos cursos, com prevalência maior nos de Fisioterapia (BEZERRA, *et al.* 2012).

No segundo estudo em questão, idealizado por Zatt e outros no ano de 2021, em que realizou-se um estudo transversal de base populacional, na cidade de Veranópolis/RS com 282 idosos com idade ≥ 60 anos, notou-se que a prevalência de idosos que relataram sintomas de DTM foi de 30,5% (n=86). Observando-se que a prevalência de sintomas de DTM em idosos de aproximadamente 30%, com maior associação com o sexo feminino (ZATT, *et al.* 2021).

Num terceiro momento, o estudo realizado por Santos e outros estudiosos, em 2017, através de uma Revisão sistemática em que se analisaram 15 artigos científicos adquiridos em bases de dados especializados, observou-se que dentre todos os músicos a prevalência de dor na ATM variou de 10 – 81% e a prevalência de cervicalgia variaram de 29 – 80%, Concluindo-se que há uma alta prevalência em especial os violinistas, os violistas e os instrumentistas de sopro de DTM. Entre os fatores de risco identificados na literatura para o surgimento de sintomas dolorosos em músicos destacam-se os fatores biomecânicos envolvidos na manutenção de posturas antifisiológicas (SANTOS, *et al.* 2017).

O estudo proposto por Medeiros (2011), por sua vez, através de amostragem com respectiva aplicação de questionário à 347 alunos da graduação do primeiro e último ano dos cursos de Odontologia, Medicina, Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, trouxe resultados no sentido de que a maior parte dos indivíduos apresentou disfunção leve (54,5%), e apenas 2,6% disfunção severa. Entendendo-se que a maior parte dos indivíduos avaliados apresentou disfunção leve; a necessidade de tratamento estava associada ao sexo, curso, momento do curso, presença de hábitos e presença de tensão emocional; a prevalência de hábitos

parafuncionais foi elevada, sendo o hábito mais predominante colocar a mão no queixo; houve associação entre a presença de hábitos e tensão emocional (MEDEIROS, *et. al.* 2011).

Por fim, a pesquisa aventada por Paulino e outros no ano de 2018, por meio de estudo transversal não probabilístico, com uso de questionário anamnésico direcionadas às Instituições públicas e privadas de João Pessoa/PB (303 alunos), obteve resultados que expressam que, segundo o índice DMF, algum grau de DTM foi identificado em 89,8% dos participantes, sendo 50,2% com DTM leve, 33,0% moderada e 6,6% severa. Concluindo-se que os hábitos parafuncionais exibiram alta prevalência (95,4%), já as variáveis tensão emocional, ansiedade e depressão estavam presentes, respectivamente, em 82,5%, 40,3% e 10,6% da população avaliada (PAULINO, *et al.* 2018).

Observa-se, portanto, que as pesquisas relacionadas à prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira apresentam-se em razão de populações específicas, podendo-se apontar como limitações desta revisão sistêmica a falta de estudos realizados em relação à matéria abordada de fato, motivo esse que ocasionou baixa amostra de artigos e publicações mais conclusivas sobre o tema em debate.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o desenvolvimento da pesquisa em questão, chegou-se a conclusão que não existem dados conclusivos a respeito da prevalência de disfunção temporomandibular na população brasileira em geral, tendo em vista que existem heterogêneos estudos de prevalência sobre populações específicas. As pesquisas demonstram-se bastante variáveis se levado em consideração as diferentes populações objeto das pesquisas, observando ser necessários maiores estudos quanto a população brasileira em sua generalidade.

REFERÊNCIAS

AMANTEA D.V., NOVAES A.P., CAMPOLONGO G.S., BARROS T.P. **A importância da avaliação postural no paciente com disfunção temporomandibular.** Acta Ortop. Bras. 2004; 155-9. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aob/a/YkJBv9rFWy8CVVxrkK9bgCF/?lang=pt>. Acesso em 27 mai. 2022.

AZEVEDO, A. B. F.; ROCHA, C. O. de M.; RESENDE, C. M. B. M. de; OLIVEIRA, ÂNGELO G. R. da C. **Prevalência De Disfunção Emporomandibular E Seus Diferentes Níveis De Severidade Em Estudantes De Odontologia Da Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte.** Revista Extensão & Sociedade, [S. l.], v. 1, n. 4, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/extensaoesociedade/article/view/1619>. Acesso em: 27 mai. 2022.

BARBOSA, A. C. DA S. **Modelo Diagnóstico Para A Disfunção Temporomandibular: Um Estudo De Caso controle.** Universidade Federal De Pernambuco – Centro De Ciências Da Saúde. Recife/PE

2017. Disponível em:

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/24874/1/TESE%20Andr%C3%A9%20Cavalcante%20da%20Silva%20Barbosa.pdf>. Acesso em 27 mai. 2022.

BEZERRA, B. P. N. *et al.* **Prevalência da disfunção temporomandibular e de diferentes níveis de ansiedade em estudantes universitários.** Revista Dor. 2012, v. 13, n. 3, pp. 235-242. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1806-00132012000300008>. Acesso em 27 mai. 2022.

GALVÃO, T. F., PEREIRA, M. G. **Revisões Sistemáticas Da Literatura: Passos Para Sua Elaboração.** Revisão sistemática. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 23(1):183-184, jan-mar 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/yPKRNymgtzwwR8cpDmRWQr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 mai. 2022.

GEORGE, James W. *et al.* **The effect of cervical spine manual therapy on normal mouth opening in asymptomatic subjects.** Journal of chiropractic medicine, v. 6, n. 4, p. 141-145, 2007. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2647094/>. Acesso em 27 mai. 2022.

LUCENA, L. B. S. D. **O Impacto da Disfunção Temporomandibular na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal.** Universidade Federal da Bahia. João Pessoa. 2004. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/6643/1/Arquivototal.pdf>. Acesso em 27 mai. 2022.

MEDEIROS, S. P. de, *et al.* **Prevalência de sintomas de disfunção temporomandibular e hábitos parafuncionais em estudantes universitários.** RGO, Rev. gaúch. odontol. (Online) vol.59 no.2 Porto Alegre Abr./Jun. 2011. Disponível em: http://revodontobvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-86372011000200005. Acesso em: 27 mai. 2022.

MEERPOHL J.J., HERRLE F., ANTES G. **Scientific value of systematic reviews: survey of editors of core clinical journals.** PLoS One. 2012. May;7(5):e35732. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035732>. Acesso em 27 mai. 2022.

MOHER D., LIBERATI A, TETZLAFF J, ALTMAN DG, PRISMA G. **Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement.** PLoS Med. 2009;6(7):e1000097. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000097>. Acesso em 27 abr. 2022.

MORENO, B. G. D. MALUF, A. S. MARQUES, A. P. CRIVELLO-JÚNIOR O. **Avaliação clínica e da qualidade de vida de indivíduos com disfunção temporomandibular,** Rev. Bras. Fisioter., São Carlos, v. 13, n.3, p.210-4, mai./jun. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfis/a/KXVC43ZDrNts7dKn78TQ5kQ/abstract/?lang=pt>. Acesso em 27 mai. 2022.

NEILA, L. de A.; MESQUITA, V. T. **A Importância da fisioterapia no tratamento das disfunções da Atm.** Revisão Bibliográfica, v. 4, p. 66, 2006.

PAULINO, M. R. *et al.* **Prevalência de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular em estudantes pré-vestibulandos: associação de fatores emocionais, hábitos parafuncionais e impacto na qualidade de vida.** Ciência & Saúde Coletiva. 2018, v. 23, n. 1, pp. 173-186. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018231.18952015>. Acesso em 27 mai. 2022.

SANTOS, B. F. dos e FRAGELLI, T. B. O. **Prevalência de distúrbios da articulação temporomandibular e cervicalgias em músicos instrumentistas: uma revisão sistemática.** Fisioterapia em Movimento. 2017, v. 30, n. 4, pp. 839-848. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.030.004.AR02>. Acesso em 27 mai. 2022.

ZATT, F. P. *et al.* **Prevalence of temporomandibular disorder and possible associated factors in a sample of older adults: population-based cross-sectional study.** BrJP. 2021, v. 4, n. 3, pp. 232-238. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20210050>. Acesso em 27 mai. 2022.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

